

Dictionnaire étymologique des créoles portugais d’Afrique, *avec une réface d’Alain Kihm*. De Jean-Louis Rougé, Éditions Karthala : Paris, 2004.

Resenhado por Carlos Fontes, *Universidade de Coimbra*

Este dicionário é um valioso instrumento de trabalho para todos quantos se interessam pela lexicografia das línguas crioulas, em especial as de base portuguesa.

São objecto de atenção neste dicionário os crioulos falados em Cabo Verde (variante de Santiago), Casamance (*kriol*), Guiné-Bissau (*kriol*) e São Tomé e Príncipe (angolar, forro e *lung’ie*). Deste último país, os dois crioulos primeiramente referidos são da ilha de São Tomé e o terceiro é da ilha do Príncipe. Os equivalentes crioulos de angolar e forro são respectivamente *n’gola* e *folo*, assim como *lung’ie* significa literalmente ‘língua da ilha’. Aliás, os outros dois crioulos também são designados pelos seus falantes como (*lungwa*) *n’gola* e (*lungwa*) *santome*, respectivamente.

Na *Introdução* de 25 páginas, o autor expõe o objectivo da obra. Trata-se de um objectivo louvável, na medida em que Jean-Louis Rougé assume que pretende apresentar elementos «que permettent d’avancer à la fois dans la reconstruction de l’histoire et dans la comparaison des créoles portugais d’Afrique.» (p.11). («que permitam avançar ao mesmo tempo na reconstrução da história e na comparação dos crioulos portugueses de África» [minha tradução – CF]

Sem pôr em causa o estudo em separado de cada um dos crioulos em apreço (e há diferenças entre eles quanto ao volume de trabalhos publicados), o que Jean-Louis Rougé persegue no seu trabalho é uma abordagem comparativa dos léxicos desses crioulos, o que é sem dúvida uma visão nova.

É nítida a importância conferida pelo autor a esse património que são os crioulos africanos de base lexical portuguesa, como o ingente esforço empreendido deixa adivinhar. Refira-se que se trata de línguas não oficiais, com funções e contextos de utilização diversos, as quais não estão isentas de influências, com destaque para o fenómeno da descrioulização .

Na *Primeira Parte*, as entradas são constituídas por palavras portuguesas que são os étimos dos seus equivalentes crioulos. Expressões e frases ilustram os contextos de utilização dos termos crioulos, o que constitui um rico manancial de informações que ultrapassa o conteúdo meramente linguístico.

Constituindo o léxico de origem portuguesa a etimologia mais extensa (Luiz I. Ferraz, em 1979, estimou-o em 93% para o forro), então se compreende que esta secção ocupe uma parte considerável do dicionário (250 pp.), quando comparada com a que foi dedicada às palavras de outras origens.

Efectivamente a *Segunda Parte*, com menos de um terço das páginas dedicadas à secção anterior (76 pp.), ocupa-se das palavras de origem não portuguesa ou desconhecida. Para os crioulos de São Tomé e Príncipe, em que o substrato africano não deixa de ser

significativo, esta secção constitui uma importante fonte de trabalho para os que se venham a dedicar ao seu estudo.

Por fim, o *Índice* lista todos os itens lexicais, de origem portuguesa de um lado e de origem não portuguesa do outro, dos referidos crioulos, o que permite ter uma visão da totalidade do *corpus*, afinal a matéria-prima do trabalho que será sem dúvida uma obra de referência nos estudos lexicográficos dos crioulos portugueses.

Não se espera que a obra de Jean-Louis Rougé esteja isenta de falhas, como aliás o próprio fez questão de o referir nos *Agradecimentos*. Mas em contraponto com as lacunas, registre-se a perfeição da sua atitude, ao assumi-las como responsabilidade sua.

A última palavra é de um profundo agradecimento ao linguista, pois com o seu dicionário coloca efectivamente uma pedra na reconstrução atrás referida.